

RECURSOS MULTIMÍDIA PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO SÉCULO XXI

DOI: 10.5281/zenodo.18494940

Joquebede Dias dos Santos

Licenciada em Pedagogia e Psicologia. Pós-graduada em Gestão Escolar, Pós-graduada em Gestão de Projetos Sociais, Pós-graduada em Psicopedagogia Institucional, MBA em Inteligência Corporativa, Negócios e Inovação. Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University.
psicologajoquebede@gmail.com

RESUMO: O presente artigo explanará a relevância dos recursos multimídias na Educação Inclusiva no Sistema Educacional Brasileiro, no século XXI. A metodologia utilizada para elaboração deste estudo corresponde à pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo e teor explicativo, onde por meio da revisão da literatura, explorou-se a interface entre as tecnologias, recursos multimídias e legislação vigente, no âmbito da superação de barreiras para o progresso da Educação Inclusiva e garantia de Direitos Humanos, visando equidade nas condições de acessibilidade ao ensino. Outrossim, essa produção científica trará reflexões e questionamentos sobre a utilização dos recursos multimídias no cenário atual do Sistema de Ensino Brasileiro no século XXI, bem como, apontará os desafios enfrentados com maior evidência, e suas implicabilidades para favorecer a eficácia da utilização dessas ferramentas tecnológicas na Educação Inclusiva, em peculiar nos espaços de Sala de Recursos Multifuncionais (SRM), para atendimento de alunos com deficiência. Assim sendo, o desenvolvimento da pesquisa aponta que a implementação de práticas educativas com uso de recursos multimídias tende a contribuir para que a materialização da práxis pedagógica seja personalizada, integradora, dinâmica e inclusiva.

Palavras-chave: Educação Inclusiva. Recursos Multimídias. Sistema Educacional Brasileiro.

ABSTRACT: This article discusses the relevance of multimedia resources in Inclusive Education within the Brazilian Educational System in the 21st century. The methodology employed corresponds to bibliographic research of a qualitative and explanatory nature. Through literature review, the study explores the interface between technologies, multimedia resources, and current legislation, focusing on overcoming barriers to the advancement of Inclusive Education and ensuring Human Rights, aiming at equity in accessibility to education. Furthermore, this scientific production brings reflections and questions about the use of multimedia resources in the current Brazilian educational scenario, highlighting the main challenges and their implications for promoting the effective use of these technological tools in Inclusive Education, particularly in Multifunctional Resource Rooms (SRM) for students with disabilities. Thus, the research development indicates that the implementation of educational practices using multimedia resources tends to contribute to a personalized, integrative, dynamic, and inclusive pedagogical praxis.

Keywords: Inclusive Education. Multimedia Resources. Brazilian Educational System.

1 Introdução

O Sistema Educacional Brasileiro traçou percursos tradicionais em sua história, no entanto, consideravelmente, a partir do século XX, teve início uma fase que marcou a história, com o uso das tecnologias na Educação, que apontou fortes mudanças na práxis pedagógica, iniciando a luta para romper com as ideias e práticas tradicionais. Nessa conjuntura de inovação tecnológica, a Educação passou por transformações lentas e gradativas, ao longo do tempo;

sendo estas já perceptíveis no século XXI.

Na contemporaneidade, a Educação conseguiu grande progresso com a internet e com as tecnologias, com o advindo de ferramentas e recursos que contribuíram para que o Sistema Educacional Brasileiro acompanhasse a era digital e a fase 5.0 da Educação Tecnológica, que oportunizou o contato com diferentes recursos multimídias. Por sua vez, estes proporcionaram inovação e dinamismo, favorecendo ambientes de aprendizagens mais atrativos e interativos, proporcionado um verdadeiro upgrade na Educação, pela utilização de tecnologias digitais (plataformas virtuais, jogos, animações 3D, vídeos, áudios, podcasts, dentre outros recursos) que viabilizaram a conectividade da Educação, dentro e fora da escola.

Dessa forma, este trabalho visa apresentar de maneira breve, a evolução da Educação com a tecnologia, em específico, a utilização e relevância dos recursos multimídias no contexto educacional, que será abordado na etapa inicial do desenvolvimento teórico.

Por conseguinte, na segunda etapa do desenvolvimento teórico, a pesquisa revisitará a literatura bibliográfica e apontará reflexões sobre a importância da tecnologia e dos recursos multimídias para a Educação Inclusiva, como forma de garantia de direitos humanos e justiça social, no que tange a legislação brasileira (Lei Brasileira de Inclusão – Lei 13.146/2015).

Na parte final, o trabalho discorrerá sobre os desafios vivenciados no Sistema Educacional Brasileiro, para a acessibilidade aos recursos multimídias na Educação Inclusiva, em espaços das Salas de Recursos Multifuncionais, em peculiar, para o suporte pedagógico para alunos com deficiência.

2 Recursos Multimídias na Educação

Nos percursos da história da Educação Brasileira, notou-se que com o desenvolvimento progressivo da tecnologia, houve avanços significativos na Educação, o que segundo Lévy (1993), corroborou para as transformações positivas, o que impulsionou inovações nas práticas pedagógicas, tornando-as engajadoras e atrativas, favorecendo a integração e participação direta dos discentes no processo de construção do ensino.

Dessa forma, a tecnologia alavancou a internet e inúmeras ferramentas digitais, que por sua vez, dinamizaram o fazer pedagógico. Nesse âmbito tecnológico, ganham espaço os recursos multimídias, que conforme Belloni (2005) favorecem processos educativos mais envolventes, interativos, vivências significativas e desburocratização na associação dos conhecimentos e novas informações, tendo forte relevância nos processos formativos e críticos,

relacionados com as etapas da construção do conhecimento.

Santos (2023) pontua que os recursos multimídias compatibilizam arranjos de mídias que devem ser empregados de maneira estratégica, visando a eficiência do processo. Nessa conjuntura, é oportuno citar que: vídeos, simulações, plataformas online, jogos educativos, software, gráficos, áudios, podcast, ferramentas de realidade virtual e aumentada, animações 3D e dentre outros, são exemplos recursos multimídias, e suas utilizações vão ‘muito além dos muros da escola’, e são bem apreciados por crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos.

Jenkins (2009) considera que as ferramentas tecnológicas e recursos multimídia não devem ser usados de maneira aleatória, descontextualizada e sem propósito, visto que implicará no engajamento e motivação dos envolvidos, e vai impactar na qualidade dos resultados da atividade educativa. Assim, sendo, é viável que os educadores façam uso dos recursos multimídia de maneira concatenada às práticas pedagógicas eficazes.

Como desafios na utilização dos diferentes recursos multimídias na Educação Brasileira no século XXI, Gómez (2002) relata que os educadores apresentam sérias dificuldades com as ferramentas, perdendo oportunidades de explorar o recurso de maneira potencial. Desta feita, Gómez (2002) cita o quão importante deve ser o preparo dos professores para manusear as ferramentas tecnológicos e os recursos multimídias, em busca da transformação educacional.

Somado a ideia supracitada, Behrens (2017) e Moran (2017) enfatizam que a formação dos educadores no Brasil, ainda é deficitária, pois pouco contempla aspectos fincados na Educação Tecnológica, o que necessita ser superado com brevidade.

2.1 Relevância dos Recursos Multimídias na Educação Inclusiva

A Educação Inclusiva no Brasil ganhou maior notoriedade com a publicação da Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015), que luta para garantir os direitos previstos na Constituição Federal 1988 em prol da pessoa com deficiência, visando igualdade de condições, inclusão social, dignidade na educação e cidadania. Dessa forma, com a criação da Lei 13.146/2015, surgiram políticas públicas direcionadas para linha de defesa voltada para a Educação Tecnológica, a favor da utilização das tecnologias digitais para favorecer a Educação Inclusiva e contribuir com o desenvolvimento do aluno com deficiência em função de suas necessidades.

Considerando que a tecnologia promove o avanço da Educação, Narciso (2024), Moreira (2024), Souza (2024), Guimarães (2024), Klauch (2024), Amorim (2024), Meroto (2024), Bezerra (2024) denotam que as tecnologias digitais têm papel fundamental para o

fortalecimento da Educação Inclusiva, uma vez que, os recursos multimídias cooperam para maior flexibilidade e adaptação às demandas individuais do aluno com deficiência, a passo que alavanca o processo de ensino aprendizagem, tornando-o bem direcionado às características específicas apresentadas pelo aluno, presumindo dessa forma as suas dificuldades e potencializando suas habilidades.

Passerino (2015) relata que as tecnologias e os recursos multimídias colaboram para que o currículo educacional seja inclusivo e acessível aos estudantes com deficiência, tendo força para eliminar muitas barreiras pedagógicas que restringem a Educação, como exemplo, a utilização de legendas, estilos de textos singularizados, vídeos com animações, softwares educativos, jogos adaptados, tradução em libras, plataformas inclusivas e interativas, dentre uma gama de possibilidades.

Desse modo, entende-se que a Educação Inclusiva deve preocupar-se com a implementação das condições necessárias para atender a todos os alunos, oferecendo circunstâncias satisfatórias para integração, aprendizagem, acessibilidade e permanência nos ambientes de ensino. Acrescenta-se também que o uso correto dos recursos multimídias tendem a aprimorar os processos pedagógicos, contribuindo diretamente para os objetivos da Educação Inclusiva.

2.2 Utilização de Multimídias em Salas de Recursos Multifuncionais

Este estudo traz para reflexão a viabilidade de melhor se explorar os recursos multimídias na Educação Inclusiva, em particular, nos espaços das Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), em função da promoção da inclusão, para atender aos alunos com deficiências, altas habilidades e transtornos globais do desenvolvimento.

Desta feita, Fonseca (2010) opina que os recursos multimídias podem ser utilizados na SRM para propiciar diferentes formas de adaptar e flexibilizar os processos de trocas de saberes, engajando a construção do conhecimento, oportunizando vivências educativas que sejam atrativas e que respeitem o ritmo e necessidades individuais de cada aluno com deficiência.

Passerino (2015) destaca que as tecnologias de comunicação e os recursos multimídias nas Salas de Recursos Multifuncionais possibilitam fomentar o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social, favorecendo maior compreensão dos conteúdos (básicos e complexos), proporcionando suporte nas atividades diárias essenciais e contribuindo para a autonomia dos alunos com deficiência.

Assim, é importante que as Salas de Recursos Multifuncionais tenham recursos

multimídias modernos, com dispositivos e ferramentas tecnológicas que colaborem no processo de ensino e aprendizagem.

3 Considerações Finais

Este artigo abordou as contribuições da importância das Tecnologias Digitais no que tange a utilização de recursos multimídias para o progresso do Sistema de Educação Brasileira na era contemporânea (século XXI), com enfoque voltado para a Educação Inclusiva, na perspectiva de se fazer valer a garantia de direitos à Educação Tecnológica para alunos com Deficiência.

A pesquisa trouxe reflexões que podem ser ampliadas no contexto escolar, especificamente para espaços destinados para Sala de Recursos Multifuncionais (SRM), onde alunos com deficiência são acompanhados pelo profissional de Atendimento Educacional Especializado (AEE), almejando atendimento personalizado e individualizado. Para tal, se faz importante uso de tecnologias assistivas, equipamentos pedagógicos e recursos multimídias diferenciados que contribuam para o desenvolvimento e aprendizado dos alunos.

Destarte, o estudo conclui que é inegável a importância da utilização de recursos multimídias para personalização, integração, dinamismo, conectividade e evolução da Educação em sua totalidade, incluindo os aspectos contemplados na Educação Inclusiva e o direcionamento peculiar para a SRM, sendo que para este, é essencial, em prol de promover acessibilidade, interação, aprendizagem e permanência do aluno com deficiência, não obstante as suas necessidades.

Referências Bibliográficas

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 21 abr. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm. Acesso em: 22 abr. 2025.

BEHRENS, M. A.; MORAN, J. M. Novas tecnologias e mediação pedagógica. Campinas: Papyrus, 2017.

BELLONI, M. L. O que é mídia-educação. São Paulo: Autores Associados, 2005.

FONSECA, L. B. P. O uso de mídias educacionais no desenvolvimento cognitivo e afetivo do portador de altas habilidades. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/141389>. Acesso em: 24 abr. 2025.

GÓMEZ, G. G. Comunicação, educação e novas tecnologias: tríade do século XXI. Disponível em: <https://revistas.usp.br/comueduc/article/view/37017>. Acesso em: 23 abr. 2025.

LÉVY, P. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993.

NARCISO, R. et al. Educação inclusiva: tecnologia e multimídia como ferramentas de suporte. Disponível em: <https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/view/4462>. Acesso em: 21 abr. 2025.

PASSERINO, L. M. A tecnologia assistiva na política pública brasileira e a formação de professores: que relação é essa? Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/116615>. Acesso em: 20 abr. 2025.

SANTOS, J. S. Recursos multimídias para a educação: o ambiente virtual de aprendizagem na educação superior a distância. Disponível em: <https://www.revista.ueg.br/index.php/reeduc/article/view/14556/10106>. Acesso em: 16 abr. 2025.